

GENDER TENGLIK: TARIX VA BUGUN

Xasanova Barno Yusupovna

Qo‘qonDU dotsenti, universitet xotin-qizlar maslahat kengashi raisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614453>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ikki buyuk asr – XX va XXI asr avvalgi o‘n yilliklarida ayol-qizlar haq-huquqlari, ularning ijtimoiy faolligi, davlat va jamiyat hayotidagi o‘rni masalasi qiyosiy ravishda o‘rganilgan. Shuningdek, bugungi yangilanayotgan jamiyatda gender tengligi borasida o‘zgarishlar, siljishlar, hattoki, yutuqlar bilan birga oliy ta‘lim tizimida bir qancha muammolar saqlanib qolganligiga e‘tibor qaratilgan. Qizlar ta‘lim-tarbiyasida, ularni jamiyatda o‘rin topishida gender tenglikni ta‘minlash masalasi naqadar muhim o‘rin tutishi bo‘yicha xulosalar taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: gender tenglik, tarix, haq-huquq, ta‘lim, mentorlik, XX asr, Turkiston, jadid ayollar, ijtimoiy tafakkur.

Annotation. This article provides a comparative analysis of the rights of women and girls, their social activity, and their role in the life of the state and society in the two great centuries - the 20th and 21st centuries. It also draws attention to the fact that despite the changes, shifts, and even achievements in the field of gender equality in today's modern society, a number of problems remain in the higher education system. Conclusions are presented on the importance of ensuring gender equality in the education and upbringing of girls and their place in society.

Keywords: gender equality, history, rights, education, mentoring, century, Turkestan, modern women, social thought.

XX asr o‘zbek adabiyotiga tamal toshini qo‘yganlardan biri Hamza Hakimzoda Niyoziy “Zaharli hayot yoxud ishq qurbonlari” dramasida Maryamxon tilidan “Shariatda jabr harom!”, “Shariatda adolat bor”, “Islomiyat o‘lmaydi” deydi. Ijodkor Maryamxon ezgu-niyatlariga jadidona g‘oyalarni singdirib, o‘qish va o‘qitish ishlariga ayollar rag‘batini targ‘ib qiladi. “Yangi saodat” nasriy asarida, “Maysaraning ishi” dramasida va bir qancha lirik she‘rlarida ayol zakovatining nuri har qanday zulmatni yoritishga qodir ekanini ko‘rsatib beradi. Jadidlar xayolida xotin-qizlarni bilimli qilib tarbiyalash butun Turkiston xalqi madaniyatini rivojlanishiga hissa qo‘shishi tayin edi. Shu asnodan qizlar va ayollarni o‘z tilida yozish va o‘qish, savodini oshirish kabi g‘oyalar ilgari surildi. So‘fizodaning “O‘qing, onalar”, “O‘zbek xonimiga”, “Xonimlar isminda”, “Muslimalar” asarlarini eslashimizni o‘ziyoz fikrimizga dalil bo‘ladi.

Jadidlar Rus imperiyasi davrida turk tilidagi nashrlarda ayollar ta‘limi, turmush qurish yoshi va ayollarning ommaviy roli haqida o‘z fikrlarini bildirib kelishgan. Bu keyinchalik, 1920-yillarda o‘zbek faol ayollarini o‘z islohot dasturlarini ishlab chiqishida yo‘nalish ko‘rsatgandi.

XX asrning 10-yillarida ichkaridagi ayollarning ruhi-ahvolidan xabardor qiluvchi, xat-savodi bor ayollar oz bo‘lsada ko‘rina boshladi. Jumladan, 1906 yilda qo‘qonlik yosh ayol - Tojiya birinchi turk tili ayollar jurnaliga xat yozib, turkistonlik musulmon ayollarning ahvoli haqida shikoyat qilgan: “Hurmatli Shafiqa xanum, biz kamtarona holda quyidagilarni ma‘lum qilamiz... Hammaga ayon bo‘lsa kerak, bugunda Rossiyada erkinlik, huquqlar, o‘shish va islohotlarga katta ahamiyat berilayapti. Musulmon ayollari ham o‘ziga xos haftalik nashrga ega

va ular o‘z fikr-mulohazalari, savollari va takliflarini yozib yuborishga qodirligi ma’lum. Bunga faqat barakallo deymiz! Ammo, biz Rossiya markazida faoliyat ko‘rsatayotgan musulmon ayollariga minnatdor holda, bu yerda o‘z vazifalarimizni ayni darajada bajara olishga imkonimiz yo‘qligidan afsusdamiz. Boshqalar astoydil harakat qilarkan, biz, Sartiya musulmon ayollari ko‘p narsadan bexabar, hamon uyqudamiz. Ro‘znomaning faqat bir necha satrlarida, biz, Sartiya musulmon ayollarining Qrim va Qozon ayollariga nisbatan o‘z huquqlarimiz haqida bilimga ega emasligimiz haqida yozilsaydi! Agar bizning ahvolimiz haqida bayon qilinsa, kelajagimiz islohotlar orqali yaxshilanishi mumkin va biz o‘z huquqlarimizga ega bo‘lardik. Biroq bu amalga oshadimi? Ox, bu qashshoqlik! Biz hammamiz ilm va ta’limga muxtojmiz! Biz hozir bilim olmasak, kelajakda ham buning iloji bo‘lmaydi. Faqat yuzdan bir musulmon ayoli yozish va o‘qishni bilishini ta’kidlash lozim. Bu jahonda biz kabi musulmon ayollaridek huquqlaridan mahrumlar bo‘lmasa kerak...Biz o‘z farzandlarimizni o‘zimiz kabi ilmsiz qilib tarbiyalashni istamaymiz. Biz, farzanlarimiz uchun qizlar maktabi ochishga urinayotgan No‘gay o‘qituvchilariga yordam qila olmayapmiz...Agar shu yo‘lda davom etadigan bo‘lsak, bir kun, biz, musulmon ayollarining nomi tarix sahifalarida nafrat bilan tilga olinishi tayin. Bizga o‘z holimizni o‘zgartirishga, islohotlarni amalga oshirishga, (ulardan) o‘rnak olishga izn bering!”[com.tarix]

Tojiyaning jurnal muharririga yo‘llagan maktubi Turkiston ayollarining inqilobdan oldingi kayfiyatini bildirishi bilan nihoyatda muhim hodisa sanaladi. Xatda Jadidlar tomonidan o‘sha paytlarda muhokama qilinayotgan muammolar ko‘tarilgan, ammo ular Tojiya tomonidan ayollar muammosi sifatida ta’kid etilgani juda ham noyobdir. Tojiya, Sartiya (ya’ni, o‘troq Turkistonlik yoki O‘zbek) ayollarining o‘z huquqlarini bilmasligi va ularni qutqarishning yagona yo‘li – bu ularga zamonaviy ta’lim berish ekanligiga alohida urg‘u beradi. Uning murojaati Jadidlar chaqiruvi, ya’ni islomiy ta’limni zamonaviy, g‘arb ta’limiga munosib tarzda o‘zgartirishga undaydi. Tojiyaning fikr va g‘oyalari uning islomiy hayot va turkiy nashr bilan aloqalari borligini aks ettiradi. U o‘z murojaatida Rossiyadagi musulmon ayollari, ya’ni tatar millatiga mansub ayollarning harakatlarini nazarda tutgan.

1900-yilda Qo‘qonda to‘rtta nashriyot uylari, bir necha kitob do‘konlari mavjud bo‘lib, yangi uslubdagi Jadidlar maktablari bir qancha maktab va madrasalar qatoriga qo‘shilgandi. Tojiyaning, agar ayollar zamonaviy ilmga ega bo‘lsa, ijtimoiy muammolardan xalos bo‘lishi to‘g‘risidagi munozaralari keyinchalik, ikkinchi o‘n yillikdan so‘ng targ‘ibot etilgan munozaralarning ayni mantiqqa ega ekanligini kuzatish mumkin.

Jadidlarning ayollar hayotini takomillashtirish va yangi, zamonaviy ta’limni targ‘ib qilish harakatlari ba’zilar tomonidan shikoyatga sabab bo‘lgandi. Xotin qizlarni o‘qib, ta’lim olishini targ‘ib etish harakatlari diniy-mutaassib kuchlar tomonidan g‘azabli norozilikka duchor bo‘lgandi. 1907-yilda musulmon yana bir turkistonlik ayol Nojiya Duma musulmon a’zolariga maktub yozadi. U o‘z maktubida musulmon ayollarining erkaklar tomonidan to‘rt devor orasida qamalib qolgani haqida shikoyat qiladi va Dumaning musulmon a’zolaridan turkistonlik ayollar huquqlarini ta’minlashlarini talab qilgan holda o‘z fikrlarini ochiq holda bayon etadi.

1922-yilning kuzida Germaniyaga tahsil olish uchun Turkiston Respublikasi «Ko‘mak» jamiyati tomonidan yo‘llangan 16 nafar talabalar orasida Xayrinisa Majidxonova alohida ajralib turar edi. Xayrinisa dastlab Mirobodagi yangi maktabda tahsil olib, rus va nemis tillarini o‘rgandi. Undagi dunyoqarashining shakllanishida Turkiston jadid matbuotining, shuningdek, bu vaqtda birinchi o‘zbek xotin-qizlar bilim yurtida o‘qiyotgan opasi Oyposhshaxonning ham ta’siri

katta bo‘ladi. 1922-yili “Turkiston” gazetasida chop etilgan Xayrinisa Majidxonovaning maqolasida endigina 17 yoshni qarshilagan qizning Vatan istiqboli haqidagi orzu-istaklari o‘rin oladi. Maqolani o‘qir ekansiz, eng avvalo, o‘tgan asrning boshida yashagan bir o‘zbek qizining tarixiy tafakkuri naqadar kengligi, Vatan taqdiri oldida o‘zini qanchalik daxldor sezishi ko‘pchilikni hayratga solishi tabiiy. Oradan qariyb yuz yil o‘tganiga qaramay, maqolada ilgari surilgan fikrlarning ba‘zilari hamon dolzarb ekani e‘tiborimizni tortadi. *“Turkistonning dunyo savdo maydonida tutqon vaziyati XVII asrdan beri tuban darajada qolib keldi. Bu asr umuman musulmon mamlakatlarining tanazzul davri bo‘lib, tanazzulning ham ko‘p sababi karvon yo‘llarining ahamiyati ketib, g‘arblilar tarafidan dengiz yo‘llarining yuksaltirilishi edi. XIX asrda ham Turkiston G‘arbiy Ovrupodan uzoq bo‘lg‘onlig‘i uchun, taraqqiyot tomonidan boshqa musulmon mamlakatlaridan ham tuban darajada turdi. XX asrning boshida ham qo‘shnimiz bo‘lgan Eron xalqi siyosiy fikrlar bilan sug‘orilib, o‘z elida sanoat turg‘izish va chetlarning ta‘siridan qutulish yo‘lida qon to‘kkani muddatda bizning Turkiston tinch uxlamog‘da edi... Faqat Russiyadan temir yo‘l kelib, savdo maydoni kengaydi... Bundan ochiq anglashiladirkim bizning moziyimizni porloq qilg‘on – elimizdan o‘tgan karvon yo‘li bo‘lsa, istiqbolimizni porloq qilg‘uchi, elimizni jahon savdo maydonig‘a tutoshdirg‘uvchi ulug‘ temir yo‘ldir. Ular bizning savdomizni kengaytur, bizga boyliq va obodliq berur va o‘zimizga katta sanoat turg‘azishga imkon ochar”*, – deb yozgandi o‘smir Xayrinisa. Yosh Xayrinisa maqolasidan uning o‘z Vatani kelajagi uchun qanday kuyungani seziladi.

Bu fikrlar Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Tavallo, So‘fizoda kabi yurtparvarlar fikri bilan naqadar uyg‘unligini ko‘rish mumkin. Shuningdek, maqolada Turkiston jamiyatining ma‘naviy qiyofasiga ham to‘xtalib: *“... bizning bu dardimizning ham buyuk qurollari matbuot, maktab va teatrdir. Bizda bularning har qaysisi bor. Lokin, ular o‘zlarining tarixiy vazifalarini yeriga yetkaza oladirkim darajada emasdir. Bizning yangi maktablarimizdan shul vaqtg‘acha xalq hurkib keldi. Matbuotdan uzoq turdi. Teatrni anglamadi. Chunki, bularning har qaysisi o‘zining asosiy vazifasining haykal mujassami bo‘la olmadi. Xalqning ruhiga ehtiyot bilan yaqinlashib, unga ta‘sir ijro qila olmadi. Har bir xalqning uyg‘onish davrida g‘oyat muhim o‘rin tutadirkim bu uch buyuk qurolni o‘z vazifalarining ruhi bilan sug‘orish bizning navbatdagi ishimizdir... Bizning tadrijiy taraqqiyotimiz shul yo‘llar bilan borsa kerak. Aks holda, biz o‘z moziyimizdan uzulib xalqning g‘urbanda qolishiga sabab bo‘lurmiz”*, – deb xulosalaydi.

1922-yilning so‘ngida Germaniyada tahsil olishga yuborilayotgan talabalar qatorida o‘zbek qizlari toshkentlik Xayriniso Majidxonova, Saida Sherahmadboyeva va xorazmlik Maryam Sultonmurodovalar ham bor edi. Bu esa XX asr avvalida Turkistonda ro‘y bergan islohotlarda ayol-qizlarning roli va o‘rni naqadar muhim bo‘lganini ko‘rsatib beradi.

XX asr voqeligida keyinchalik ham, ayol-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning huquqlarini himoyalash masalalariga qaratilgan tadbirlar turli ko‘rinishlarda davom etdi. Ayniqsa, bugungi yangilanayotgan jamiyatda gender tengligi borasida o‘zgarishlar, siljishlar, hattoki, yutuqlar ko‘zga tashlanmoqda. Gender tenglikning normativ-huquqiy asoslari ishlab chiqildi. Xususan, Gender tenglik indeksida 200 ga yaqin davlatlar orasida O‘zbekiston nufuzli o‘rinni egallab turibdi. Bu esa xotin-qizlar ta‘lim olishi va iqtisodiy faolligi yuqori darajada ekanligi bilan izohlanadi.

Amaldagi islohotlarga qaramay, oliy ta‘lim tizimida bu borada quyidagi muammolar saqlanib qolmoqda: Gender stereotiplari va ijtimoiy tafakkurdagi an‘anaviy qarashlar hali hamon mavjud. Ayollarning ilmiy va rahbarlik faoliyatida past ishtiroki sezilmoqda. Ba‘zi ta‘lim

yo‘nalishlarida qizlar sonining kamligi (ayniqsa, texnika va IT sohasida) ko‘zga tashlanadi. Gender tahlilini amalga oshirishda malakali mutaxassislar yetishmasligi yechimini kutib turgan vazifalardan biridir. Bunga yechim tariqasida oliy ta‘lim muassasalarida “Gender siyosati markazlari” faoliyatini kengaytirish lozim. O‘qituvchilar uchun gender yondashuvga oid maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etilsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Qizlar uchun mentorlik va yetakchilik dasturlarini joriy etish lozim. Ta‘lim jarayonida gender audit tizimini muntazam ravishda amalga oshirish e‘tiborda tutilishi kerak.

Xulosa shuki, Oliy ta‘lim tizimida gender tenglikni ta‘minlash – ijtimoiy adolat, inson huquqlarini himoya qilish va barqaror taraqqiyotga erishishning muhim omilidir. Normativ-huquqiy asoslar mustahkamlangan bo‘lsa-da, ularni amaliyotga joriy etish jarayonida tizimli yondashuv, monitoring va tahliliy nazorat muhim ahamiyat kasb etadi. Gender tenglikni ta‘minlagan oliy ta‘lim tizimi mamlakatning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Bir asr avval ta‘lim olish huquqini so‘rab chiqqan, to‘rt devor orasida unsiz yig‘lagan xotin-qizlar taqdiri bilan qiyoslaganda, qizlarimizni ma‘nan va jismonan yetuk qilish yo‘lida ko‘p ishlarni qilgandekmiz. Lekin, keskin globallashuv davrida ularni yod g‘oyalardan, mahalliy zo‘ravonlikdan, ruhiy uzlatga tushib qolishdan himoya qilishimiz zarur. Oliy ta‘limda milliy qadriyatlar muhitini yaratishimiz, an‘analarni davomiyligini anglatishimiz, zamon andozalariga mos ta‘limni sharqona tarbiyaga uyg‘un holda berishimiz kerakligi kun tartibidagi masalaga aylanmoqda. Zero, ayoli sog‘lom tafakkurli jamiyatgina, buyuk kelajakni orzu qilishi mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. Britaniya kutubxonasi (British Library), “A New Path, A New Dawn: Women’s Magazines in 1920s Soviet Uzbekistan,” May 2017, <https://blogs.bl.uk/european/2017/05/a-new-path-a-new-dawn-womens-magazines-in-1920s-soviet-uzbekistan.html>
2. Marian Kamp, “The new woman in Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling under Communism” 2006, Vashington Universiteti nashri, AQSH.
3. Jadid ma‘rifatparvalik harakatining g‘oyaviy asoslari. - T. “Toshkent Islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi. 2016-yil.
4. uzanalytics.com.tarix.
5. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
6. “Gender tenglikni ta‘minlash to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent, 2019.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4235-son qarori, 2019-yil 7-mart.
8. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi (2022–2026).
9. UNESCO. Gender Equality in Education Strategy 2022–2029.
10. Karimova N. “Gender tenglik va ta‘lim siyosati.” – Toshkent: Fan, 2022.